

A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER PARA A FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES E ESCRITORES

Caroline de Castro Araújo⁵
Jayne Sousa da Silva⁶
Marcio André Magalhães Soares⁷
Nayara Sales da Costa⁸
Poliana Cardoso⁹
Raiane Damacena de Abreu¹⁰

RESUMO: A importância da realização da leitura para os alunos na sala de aula visa contribuir para o noviciado da percepção argumentativa, crítica e a produção de textos. Neste ponto de vista, para a formação de alunos leitores e escritores é sabido que esta atividade requer um processo de leitura mais organizada, planejada, onde o professor é de grande relevância para este procedimento. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo principal discutir acerca da importância do ato de ler para a formação de alunos leitores e escritores críticos. A pesquisa foi realizada com 01 (uma) professora de Língua Portuguesa dos anos finais do Ensino Fundamental, (9º ano) na escola Unidade Integrada Carlos Freire da rede municipal de Chapadinha – MA. A professora é formada em Letras, portanto possui uma formação adequada para lecionar a disciplina de Língua Portuguesa. Como metodologia utilizou-se um questionário com perguntas abertas. Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Quanto aos objetivos, como exploratória e descritiva e quanto aos meios constitui-se como pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.

Palavras-chave: Formação docente. Críticidade. Aprendizagem. Leitores. Escritores.

⁵ Graduandos do Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba – FAP.

⁶ Graduandos do Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba – FAP.

⁷ Graduandos do Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba – FAP.

⁸ Graduandos do Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba – FAP.

⁹ Graduandos do Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba – FAP.

¹⁰ Graduandos do Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba – FAP.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo teve como objetivo contribuir positivamente para com o desenvolvimento do ato de ler e escrever dentro da sala de aula, identificando a grande dificuldade que alguns alunos possuem na hora de interpretar e escrever. Diante disto mostrar que a leitura é a forma essencial para que se possa ter um bom desempenho das demais competências. Ler possibilita conhecimentos sem que seja preciso sair do lugar.

Através da leitura o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da existência. Pode então a partir disso, vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem.

Neste sentido é dever, da instituição de ensino, juntamente com professores e equipe pedagógica propiciar aos nossos educandos momentos que possam despertar neles o gosto pela leitura, o amor ao livro, à consciência da importância de se adquirir o hábito de ler. O aluno deve perceber que a leitura é o instrumento chave para alcançar as competências necessárias a uma vida de qualidade, produtiva e com realização.

É de suma importância o apoio dos professores das diversas disciplinas do currículo, pois a equipe docente tem plena consciência de que o aluno deve ter o domínio sobre a língua oral e escrita, tendo em vista sua autonomia e participação social. Assim estimulando a leitura, os alunos irão compreender melhor o que se ensina na escola, e o que acontece no mundo em geral, possibilitando a eles um horizonte totalmente novo.

Com o intuito de melhorar os mecanismos de leitura e a produção de textos para benefício dos alunos, é necessário abranger a leitura e a escrita como instrumento de progresso pessoal e educacional do aluno, com uma visão voltada para melhorias futuras do mesmo.

Contudo, a leitura continua sendo a ferramenta essencial para o bom desempenho tanto na vida escolar, como depois dela, pois mesmo diante de tantos meios tecnológicos que ajudam para um bom aprendizado, somente a leitura possibilita saberes indispensáveis para uma boa construção enquanto cidadão.

2 A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER PARA O DESENVOLVIMENTO DE SABERES E AUTONOMIA

No que se pode refletir sobre concepção de leitura, escrita e interpretação textual, o marco inicial para o estudo foi à compreensão do ato de ler e de sua importância no processo de aprendizagem para a formação de cidadãos capazes de refletir sobre o seu papel dentro da sociedade. Levou-se em conta, o respeito aos conhecimentos que o aluno já possui em sua concepção de mundo e valores já agregados.

Segundo Freire (1989, p. 11) “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. Assim, para compreender a leitura como instrumento de emancipação, é preciso considerar que o leitor apresenta um repertório de conhecimentos acumulados ao longo de sua vida e são esses conteúdos que influenciam a formação do leitor como leitor competente. Falar de leitura e escrita é falar de cultura, conhecimento de mundo e de imaginação.

A leitura e escrita trazem muitas contribuições para o desenvolvimento no processo de aprendizagem, para a construção de pessoas críticas, postas diante de uma situação que precise de uma análise mais profunda. Mas para haver essa criticidade é preciso ter prática. Freire (1989, p. 37) afirma isso quando diz: “A questão da coerência entre opção proclamada e a prática é uma das exigências que educadores críticos se fazem a si mesmos. E que sabem muito bem que não é o discurso que ajuíza a prática, mas a prática que ajuíza o discurso”.

Quando a prática da leitura é adquirida, o indivíduo torna-se melhor na escrita e, conseqüentemente na produção e interpretação textual.

E novamente a autor afirma que: “Se é praticando que se aprende a nadar, se é praticando que se aprende a trabalhar, é praticando, também, que se aprende a ler e a escrever. Vamos praticar para aprender e aprender para praticar melhor (FREIRE, 1989, p. 60)”.

Naturalmente, tudo depende de como se pratica e desenvolver no aluno o hábito da leitura é um ato maravilhoso, levando em primordial consideração que isso é ensinar para a vida e mais do que isso, é preparar para o futuro. Este talvez seja o primeiro passo de despertá-lo para um futuro escritor. Para Gil (2015):

Ler é transcender, é possibilitar, é ir além do nosso por vezes cruel mundo imediato – tantas e tantas vezes nos abrigamos no conforto acolhedor da leitura quando estamos amuados ou pesarosos. Ler é abrir janelas, destramar portas, enxergar com outros olhares, estabelecer novas conexões, construir pontes que ligam o que somos com o que outros, tanto outros, imaginam, pensaram, escreveram. Ler é fazer- nos expandirmos.

Despertar a vontade de busca e de conhecimento no aluno é criar caminhos para que ele mesmo possa se conhecer e progredir tanto como cidadão, capaz de olhar por si, quanto no âmbito escolar. O dever de guiar não depende apenas da escola, mas de todos e todas as iniciativas para melhor desenvoltura da educação.

Assim: “[...] A educação é compreendida como instrumento da democratização, contribuindo pelas vivências comunitárias dos grupos sociais, no diálogo, para formar pessoas participantes. A reforma da sociedade anda junto, sendo parte do mesmo processo” (SCHRAM, 2015 p. 4).

Nota-se que, embora a educação esteja voltada para a formação de alunos leitores e escritores, ainda existem impasses. Estes podem ser gerados por vários fatores que vão desde a convivência familiar até a formação inicial e continuada do professor. Esta ideia pode ser reforçada e segundo Lima (2015, p.1):

As atuais práticas de leitura e escrita realizadas pelos docentes em sala de aula não atendem ao propósito básico a que se destinam: formar bons leitores e bons escritores no âmbito do ambiente escolar. Contudo, reconhece-se o esforço dos profissionais da educação, especialmente os de Língua Portuguesa, em articular um plano de (re)valorização de educação que busque salientar a importância da leitura e da escrita na vida dos discentes. Mas o problema e as dificuldades são maiores que imaginamos e vão mais além do que o imaginável. Eles transcendem às melhores intenções dos educadores.

Os persistentes bloqueios no fracasso neste processo de formação de leitores e escritores podem estar ligados também à formação docente. Os fatores são relevantes e não podem ser descartados. Todo professor que ama a sua profissão, sente o prazer de ensinar e de fazer dos seus alunos, seres com valorosos critérios, dentre eles o de cidadão crítico e reflexivo.

Alexandre (2016, apud FERNANDEZ, 2001, p. 51), reforça esta ideia, ao afirmar que:

A necessidade da aprendizagem é algo inerente em qualquer indivíduo desde o nascimento, não importando o grau de capacidade ou de dificuldade que apresenta, portanto, essa necessidade deve ser estimulada com precisão e sabedoria, e o ambiente escolar, familiar e social são, sem dúvida, o lugar onde essa aprendizagem ocorre com mais satisfação, pois a criança constrói seu saber diário observando as pequenas coisas com as quais convive nesses ambientes. Assim, tem-se no educador um dos principais responsáveis pelo sucesso ou insucesso do aprendiz, a peça chave, que tem em mãos o poder de trabalhar não apenas o aprendizado de conhecimentos teóricos, mas também a afetividade dos alunos, pois quando a criança aprende a lidar com as diferentes emoções aprenderá a superar as diferentes dificuldades que enfrentará durante o percurso não só escolar, mas também na vida profissional e social.

O livro é primordial e é de uma extensão que abrange todos os pilares da educação, afinal, ao se entrar em contato com ele, depara-se com um mundo fascinante. E isto é o que induz o indivíduo a criar.

Uma boa escrita depende de uma boa leitura e o professor é peça-chave para o aprimoramento desta habilidade dentro da sala de aula com a finalidade específica de contribuir para com a educação, a formação de alunos leitores e escritores, o qual será de primordial importância para alavancar a formação acadêmica de quem fez desta temática, objeto de estudo, assim contribuindo para com o enriquecimento profissional e também pessoal do pesquisador.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa se caracteriza quanto à forma, qualitativa, o qual é uma pesquisa indutiva, isto é, capaz de fazer com que o pesquisador desenvolva e gere resultados a partir dos dados coletados por meio de uma entrevista. Quanto aos objetivos, a pesquisa será de cunho exploratória.

Para Severino (2010, p. 123) “a pesquisa exploratória busca levantar informações sobre determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as combinações de manifestação desse objeto”. A pesquisa também foi descritiva. De acordo com Andrade (2010, p. 112) “[...] Os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”. Isto significa que os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador.

Quanto aos meios, foi pesquisa bibliográfica e de campo.

De acordo com Andrade (2010, p. 113), a pesquisa bibliográfica tanto pode ser em trabalho independente como se constitui no passo inicial de outra pesquisa [...] Todo trabalho científico pressupõe uma pesquisa bibliográfica preliminar.

A pesquisa de campo, desenvolvida principalmente nas ciências sociais, como: Sociologia, Psicologia, Política, Economia e Antropologia, não se caracterizam como experimental, pois não tem como objetivo produzir ou reproduzir fenômenos estudados, embora em determinadas circunstâncias, seja responsável realizar pesquisa de campo experimental (ANDRADE, 2010, p. 114-115).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram aplicadas 05 (cinco) questões objetivas para a professora, onde a primeira pergunta foi: Qual a sua formação e a mesma respondeu ser formada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, afirmou ainda trabalhar com ensino médio e fundamental.

Segundo Pimenta (2012, p. 36):

A formação do professor, por sua vez, se dará pela observação e tentativa de produção dessa *prática modelar*: como um aprendiz que aprende o saber acumulado. Essa perspectiva está ligada a concepção de professor que não valoriza sua formação intelectual, reduzindo a atividade docente apenas a um fazer que será bem-sucedido quanto mais se aproximar dos modelos observados. Por isso, gera o conformismo, é conservadora de hábitos, ideias, valores, comportamentos pessoais e sociais legitimados pela cultura institucional dominante.

Uma boa formação acadêmica do professor pode contribuir, mas, é só uma variável de outras que interferem na qualidade de ensino. Necessitamos de mudanças profundas, e parcerias, de tempo para a execução de propostas, de um olhar mais amplo da gestão e do governo para com a educação. Nesse sentido, Pimenta (2010, p. 105) afirma que:

O exercício da atividade docente requer preparo. Preparo que não se esgota nos cursos de formação, mas para o qual o curso pode ter uma contribuição específica enquanto conhecimento sistemático da realidade do ensino-aprendizagem na sociedade historicamente situada, enquanto possibilidade de antever a realidade que se quer (estabelecimento de finalidades, direção de sentido), enquanto identificação e criação das condições técnicas-instrumentais propiciadoras da efetivação da realidade que se quer [...].

É de fundamental importância, sabermos adaptar e fazer da sala de aula uma comunidade de investigação onde vai construindo o conhecimento em um equilíbrio entre o individual e o grupal, entre o professor, coordenador, gestor e os alunos ativos.

Em seguida questionou-se sobre os critérios utilizados por ela para ajudar seus alunos na construção da leitura e produção textual, obteve-se como resposta a seguinte afirmação:

“Primeiro vejo o nível de conhecimento dos meus alunos, e depois começo a aplicar atividades referentes a este conhecimento. Levo textos impressos, revistas, e trabalho com eles e busco fazer com que eles produzam em cima do que foi exposto. Este processo para mim é de grande importância, pois o professor deve ajudar os alunos e mostrar caminhos para que ele possa chegar aos objetivos propostos de acordo com o que é aplicado em sala de aula”.

Conforme vemos em alguns teóricos especialistas no assunto, é possível perceber esta noção de criticidade e desenvoltura desenvolvidas no aluno. Alarcão escreve o seguinte:

A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. É central, nessa conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas incertas e imprevistas, atuam de forma inteligente e flexível, situada e reativa [...].

No que se refere aos métodos para a ajuda dos alunos, é cabível neste contexto que o professor entenda que ele deve instigar a curiosidade, o novo e fazer com que eles possam não somente receber conhecimentos, mas pensar. Diante disto, nota-se que a professora busca contextualizar as atividades de acordo com as necessidades dos seus alunos, isso faz com que a aprendizagem da leitura seja mais prazerosa, envolvendo os mesmos em seus próprios enquadramentos, mostrando que a preocupação é ampla, interessando se de fato o aluno aprende ou não.

Contudo, vale ressaltar que o professor como responsável pela mediação de conhecimentos, neste caso o da leitura para posteriormente a produção textual, deve-se traçar caminhos correlacionados, onde os objetos são apontados tanto para a dificuldade de interpretar como passar aquele conhecimento para o papel, desta forma a professora se mostra apta para ensina-los e os ajudarem.

Na terceira pergunta questionou-se qual meio ela utiliza para que o aluno entenda que a leitura não é somente uma obrigação, mas um meio de informação que deve ser levada e

adotada para a vida de forma prazerosa, como resposta nos foi dada que ela *”busca fazê-los entender que a leitura vai muito além do que se tem nos livros didáticos oferecidos dentro da sala de aula’*. E que ser crítico não é ser dominado, afirmando ainda que quanto mais se lê, menos persuadida é a mente de quem obtêm conhecimento e a leitura é o caminho que possibilita abrir portas.

“Ler não se esgota na descodificação pura da escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 1989, p. 11).

É através da leitura que se obtêm os conhecimentos necessários para o crescimento do aluno enquanto cidadão crítico. A leitura nos possibilita novos caminhos e nos leva a lugares inimagináveis. O professor tem papel fundamental nesse processo de desenvolvimento por despertar o prazer no aluno pela leitura, buscando trabalhar textos que se adequem a realidade (contexto) de cada aluno e depois buscando trabalhar textos voltados ao contexto social. Dessa forma, a leitura deixará de ser algo monótono e os alunos passarão a entender que a leitura é sim prazerosa e possui uma grande importância para a sua formação, enquanto aluno e enquanto pessoa.

Para a quarta pergunta, questionou-se qual a análise feita por ela sobre a realidade do aluno, e a relação de incentivo que a mesma possuía para amenizar as limitações desses alunos, a professora respondeu que:

“Deve-se observar que nem todos os alunos poderiam vir de uma mesma família, uma mesma cultura, então desta forma não posso exigir do meu aluno (A) o que eu exijo do aluno (B), mas adequar o conteúdo ao nível deles, em sala de aula. Procuro trazer textos com uma linguagem mais fácil e sempre tiro dúvidas, dou instruções e não restrinjo o aluno. Sem dúvida dentro da sala de aula o professor tem por dever contribuir com o aluno e não se prender a um ensino tradicional. Respeitar as limitações do meu aluno e ajudar sempre que preciso”.

A postura didática da professora de Língua Portuguesa, mostrou-se adequada, segundo uma análise linguística do caso especificado na resposta dada ao questionamento. Ela, por sua vez, faz uma análise da postura de cada aluno de uma forma individual e minuciosa, agindo com respeito e aplicando devidamente o conteúdo fornecido à cada aluno de acordo com o ritmo de aprendizagem o qual apresentavam.

Este processo de aprendizagem parte unicamente de cada indivíduo, pois é a partir desta ideia que se pode observar a particularidade, tanto social e cultural. A aprendizagem para alguns se torna mais lenta por inúmeros fatores, e segundo a professora, este atrofiamiento não deve ser deixada para trás, mas sim, haver uma adequação do que se propõe ao ensino de acordo com a metodologia que o professor apresenta para com a sua turma e o

universo o qual está inserido. Antes de qualquer produção sobre qualquer outro meio ou assunto social, deve-se levar em conta primeiro, o meio em que se está inserido e trabalhar de antemão este meio. Contudo, o respeito e as metodologias adequadas influenciam persistentemente dentro deste campo para a formação de alunos leitores e escritores.

Quinta e última questão aborda como ela poderia resolver os problemas de bloqueio à leitura e a produção textual que estão ligados diretamente a metodologia e ao incentivo do professor, onde obteve-se como resposta:

“Mais uma vez, parte de um princípio básico que é o respeito as limitações do meu aluno, professores com muitos anos de profissão, que não buscam se atualizar com o novo modelo de alunos do século XXI, provavelmente não saberão adequar o conteúdo e não obterão êxito quantos aos objetivos esperados dentro de um contexto geral (educação). Os alunos já estão acostumados a falarem que não gostam de ler. A resolução para isso parte da metodologia e do incentivo que partem dentro da sala de aula. A produção de textos é um outro problema frequente, e o que costumo falar aos alunos é que este bloqueio, parte da falta de leitura. Por isso nunca exijo muito dos meus alunos. Levo temas diversos para livre escolha ou debato um tema único para a sala inteira, e depois eles vão produzir.”

Com isso, observa-se que a interação aluno-professor é de primordial importância dentro do contexto escolar, assim como a interação social dentro de qualquer outro meio. Desta forma, Pimenta (2011, p.130) afirma que:

A educação consiste, pois, de uma prática social que envolve o desenvolvimento dos indivíduos no processo de sua relação ativa como o meio natural e social, mediante a atividade cognoscitiva necessária para tornar mais produtiva, efetiva, criadora, a atividade humana prática.

Os professores devem se adequar aos alunos dessa nova geração, trazendo ao meio educacional novas formas de trabalhar como por exemplo, a leitura, produção textual e novas formas de chamar a atenção e trazer interesse ao aluno. Assim visando e respeitando suas limitações e o seu meio social e com isso despertar interesses e fazendo com que eles sejam autônomos e proficientes.

6 CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos, constatou-se que a professora entrevistada é habilitada para o ensino de Língua Portuguesa, licenciada em Letras e apresenta métodos positivos para a formação de alunos escritores e leitores. O modelo de ensino apresentado por

ela está em processo evolutivo e acentua-se dentro do contexto escolar como um ato incentivador e que explicita respeito.

Constatou-se também diante da abordagem que o papel do professor, é de suma importância e este, por sua vez é o principal mediador para o avanço do professor na perspectiva de concretizar, ou seja, produzir textos, diante do contexto que o aluno está inserido. Os desafios que o professor encontra no contexto escolar, são infinitos deve-se levar em consideração que culturalmente falando, uma sala de aula é composta de forma heterogênea e que o professor deve estar habilitado para trabalhar de forma adequada, assim, não excluir nenhum aluno do contexto escolar.

Desta forma, conclui-se que a formação docente é de primordial importância para a formação de alunos críticos, leitores e capazes de produzir textos, e que além disso deve ser respeitado as limitações de cada aluno e saber engajar o conteúdo em todos os contextos educacionais sem deixar de chamar a atenção do aluno em relação a importância da leitura.

THE IMPORTANCE OF THE ACT OF READING FOR THE FORMATION OF STUDENTS READERS AND WRITERS

ABSTRACT: The importance of reading for students in the classroom aims to contribute to the novitiate of argumentative perception, criticism and the production of texts. From this point of view, it is well known that this activity requires a more organized, planned reading process, where the teacher is of great relevance to this procedure. In this way, the main objective of this work was to discuss the importance of reading to the formation of critical readers and writers. The research was carried out with 01 (one) Portuguese Language teacher from the final years of Elementary School, (9th grade) at the Carlos Freire Integrated School School of the municipal network of Chapadinha - MA. The teacher is educated in Letters, so she has an adequate training to teach the Portuguese Language. As methodology, a questionnaire with open questions was used. Regarding the approach to the problem, the research is characterized as qualitative. As for the objectives, as exploratory and descriptive and as to the means constitutes as bibliographical research and field research.

Keywords: Teacher training. Criticity. Learning. Readers. Writers.

REFERÊNCIAS

ALARCÃO, Isabel. **Professores reflexivos em uma escola reflexiva**. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

ALEXANDRE, Sueli de Fátima. **Aprendizagem e suas implicações no processo educativo**: Disponível em: <<http://www.slmb.ueg.br/iconeletras/artigos/volume6/aprendizagem-e-suas-implicacoes.pdf>>. Acesso em 15/04/2016.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**: em três artigos que se completam. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção questões da nossa época; v.22).

GIL, Gilberto, et. al. **Plano Nacional do Livro e Leitura**. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/upload/PNLL_1185372866.pdf>. Acesso em: 22/05/2017.

LIMA, Ferreira. **Leitura e escrita na escola**: desafios e possibilidades na formação de leitores e escritores. Disponível em: <<http://www.fals.com.br/revela7/Artigo7-VII.pdf>>. Acesso em 22/05/2017.

PIMENTA, Selma Garrido. **O estágio na formação de professores**: unidade teórica e prática?. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

_____. **Didática e formação de professores**. – 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

_____. **Estagio e docência**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

SCHRAM, Sandra Cristina. **O pensar educação em Paulo Freire para uma pedagogia de mudanças**. Disponível em: <http://www.diaadiaeducação.pr.gov.br/.../852_2>. Acesso em, 30/04/2017.